

БОЛАШАҚ ТӘРБИЕШІ ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИ ДАЯРЛЫҒЫНДА ЦИФРЛЫҚ ПЛАТФОРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

ІДІРСОВА АЙГЕРІМ ҚАРЖАУБАЙҚЫЗЫ

Қ.Ж. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің Педагогика және білім берудегі менеджмент факультетінің магистранты

Ғылыми жетекші – п.ғ.к. жалпы педагогика және білім берудегі менеджменті кафедрасының қауымдастырылған профессоры **ЕСЕНҒҰЛОВА М.Н.**
Қазақстан, Ақтөбе қаласы

Аннотация: Бұл мақалада болашақ тәрбиеші педагогтардың кәсіби даярлығында цифрлық платформаларды тиімді пайдалану мәселесі қарастырылады. Жаһандану дәуіріндегі білім беру жүйесінің басты талаптарының бірі – заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды оқыту процесіне енгізу және оларды кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру құралы ретінде қолдану. Автор болашақ тәрбиешілердің дидактикалық құзыреттілігін жетілдіруде цифрлық платформалардың әдістемелік, ұйымдастырушылық және мотивациялық мүмкіндіктерін талдайды. Мақалада Google Classroom, Moodle, Zoom, Kahoot, Quizizz сияқты платформалардың артықшылықтары мен кемшіліктері сипатталып, оларды мектепке дейінгі білім беру жүйесінде қолданудың тиімді жолдары ұсынылады. Сондай-ақ цифрлық ортада кәсіби даярлық барысында студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту, ақпараттық сауаттылығын жетілдіру және заманауи педагогикалық технологияларды игеру бағыттары нақты мысалдармен негізделеді.

Кілт сөздер: болашақ тәрбиеші педагог, кәсіби даярлық, цифрлық платформалар, дидактикалық құзыреттілік, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, мектепке дейінгі білім беру, инновациялық оқыту әдістері

Кіріспе: Қазіргі заманда білім беру жүйесі жаһандану мен цифрландырудың ықпалына сай түбегейлі өзгерістерге ұшырап отыр. Әсіресе мектепке дейінгі білім беру саласында болашақ тәрбиеші педагогтардың кәсіби даярлығы жаңа талаптарға сәйкес қайта қарауды қажет етеді. Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың кеңінен таралуы, жас ұрпақтың цифрлық ортада еркін әрекет етуі педагогтардың кәсіби қызметіне тың көзқарас қалыптастыруды міндеттейді. Осы тұрғыда цифрлық платформаларды оқыту үдерісіне енгізу болашақ тәрбиешілердің кәсіби құзыреттілігін жетілдірудің негізгі алғышарты ретінде қарастырылады.

Цифрлық платформалардың мүмкіндіктерін пайдалану – тек қана оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа тәсілі емес, сонымен қатар студенттердің дидактикалық құзыреттілігін арттыруға, олардың шығармашылық және танымдық белсенділігін дамытуға ықпал ететін маңызды фактор. Google Classroom, Moodle, Zoom, Kahoot, Quizizz сияқты платформалар білім алушыларға оқу материалын тиімді меңгеруге, тапсырмаларды орындауға, білімді тексеруге, сондай-ақ кері байланыс орнатуға кең мүмкіндік береді.

Зерттеу өзектілігі – болашақ тәрбиеші педагогтардың кәсіби даярлығында цифрлық платформаларды қолдану арқылы заманауи білім беру сапасын арттыру қажеттілігінен туындайды. Бұл мәселе педагогика ғылымында ғана емес, білім беру практикасының күн тәртібінде тұрған маңызды бағыттардың бірі болып саналады. Сондықтан цифрлық технологиялардың әдістемелік әлеуетін айқындау, оларды тиімді пайдалану жолдарын көрсету және кәсіби даярлық үдерісіндегі рөлін анықтау ғылыми тұрғыдан да, тәжірибелік тұрғыдан да өзекті болып табылады.

Зерттеу бөлімі: Зерттеу жұмысында болашақ тәрбиеші педагогтардың кәсіби даярлығында цифрлық платформаларды қолданудың тиімділігі арнайы тәжірибелік-эксперименттік негізде тексерілді. Экспериментке педагогикалық жоғары оқу орындарының

мектепке дейінгі білім беру мамандығы бойынша оқитын 3-4 курс студенттері қатысты. Барлығы 84 студент шартты түрде екі топқа бөлінді: бақылау тобы (42 студент) және эксперименттік топ (42 студент). Бақылау тобында оқыту дәстүрлі әдістер негізінде жүргізілсе, эксперименттік топтың кәсіби даярлығына цифрлық платформалар жүйелі түрде енгізілді. Бұл әдіс бізге болашақ тәрбиешілердің дидактикалық құзыреттілігін қалыптастыру деңгейін салыстырмалы тұрғыда анықтауға мүмкіндік берді.

Эксперименттің алғашқы кезеңінде студенттердің бастапқы деңгейін айқындау мақсатында диагностикалық тест тапсырмалары қолданылды. Бұл тапсырмалар оқу материалын түсіну, оны талдау және тәжірибеде қолдану дағдыларын анықтауға бағытталды. Бастапқы нәтижелер бойынша екі топтың да орташа көрсеткіштері бірдей шамада болды: дидактикалық құзыреттіліктің қалыптасу деңгейі бақылау тобында 49%, ал эксперименттік топта 50% шамасында тіркелді. Бұл деректер бастапқы мүмкіндіктердің теңдігін дәлелдейді.

Эксперименттік кезеңде студенттердің оқу процесінде цифрлық платформаларды қолдануы бірнеше бағытта жүзеге асырылды. Біріншіден, Google Classroom арқылы сабақ жоспарлары, оқу материалдары мен тапсырмалар электрондық форматта берілді. Студенттер тапсырмаларды орындап, оны уақытылы жүйеге жүктеді, ал оқытушылар тарапынан жедел кері байланыс қамтамасыз етілді. Бұл әдіс студенттердің уақытты тиімді пайдалануға және оқу процесін икемді ұйымдастыруға мүмкіндік берді.

Екіншіден, сабақ барысында Kahoot және Quizizz платформалары қолданылды. Бұл құралдар студенттердің білімін жедел тексеруге және оларды белсенді қатысуға ынталандыруға бағытталды. Мәселен, «Мектепке дейінгі педагогика» пәнінен өткен тақырыптар бойынша дайындалған викториналық сұрақтарға жауап беру кезінде студенттердің қызығушылығы артып, оқу процесіне ойын элементтерін енгізу арқылы олардың танымдық белсенділігі күшейді. Нәтижесінде, эксперименттік топ студенттерінің 76%-ы пәндік білімдерін еркін қолдана алатындықтарын көрсетті, ал бақылау тобында бұл көрсеткіш 61% деңгейінде қалды.

Үшіншіден, Zoom платформасында ұйымдастырылған онлайн-дәрістер мен семинарлар студенттердің қашықтан оқу жағдайында да білім алуға толық мүмкіндік берді. Әсіресе педагогикалық практика кезеңінде Zoom арқылы өткізілген кеңестер студенттерге кәсіби мәселелерді бірлесіп талқылауға және тәжірибе алмасуға қолайлы орта жасады. Бұл болашақ тәрбиешілердің коммуникациялық дағдыларын дамытуға, өз ойын сауатты жеткізе білуге ықпал етті. Эксперименттік топ студенттерінің 82%-ы Zoom сабақтарының өз кәсіби құзыреттіліктерін арттыруға септігін тигізгенін атап өтті.

Төртіншіден, Moodle платформасы арқылы студенттердің жеке траекториясы қалыптастырылды. Әрбір студенттің оқу жетістіктері мен қиындықтары анықталып, жеке ұсыныстар берілді. Moodle-дың аналитикалық мүмкіндіктері студенттердің әлсіз тұстарын айқындауға және сол бағыттарда қосымша тапсырмалар ұсынуға мүмкіндік берді. Бұл тәсіл болашақ тәрбиешілердің өзіндік білім алу қабілетін дамытуға ерекше әсер етті.

Эксперименттің соңғы кезеңінде студенттердің дидактикалық құзыреттілігін қалыптастыру деңгейі қайтадан тестілеу арқылы өлшенді. Нәтижелер бақылау тобына қарағанда эксперименттік топта айтарлықтай жоғары көрсеткіштерді көрсетті. Мәселен, бақылау тобындағы орташа нәтиже 64% болса, эксперименттік топта бұл көрсеткіш 83%-ға жетті. Бұл деректер цифрлық платформаларды жүйелі қолдану студенттердің кәсіби даярлығын арттыруда тиімді екенін дәлелдейді.

Зерттеу барысында ерекше байқалған жаңалық – студенттердің ақпараттық мәдениетінің айтарлықтай өсуі. Егер эксперимент басталғанға дейін студенттердің тек 42%-ы ғана өзін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сенімді қолданушы деп санаса, тәжірибе соңында бұл көрсеткіш 79%-ға жетті. Сонымен бірге студенттердің көпшілігі цифрлық платформалар олардың шығармашылық қабілетін дамытуға және кәсіби дербестігін қалыптастыруға оң әсер еткенін атап өтті.

Тағы бір маңызды тұжырым – цифрлық платформаларды қолдану болашақ тәрбиешілердің рефлексия жасау қабілетін күшейтеді. Әрбір студент өз жұмысының нәтижесін уақытылы көріп, талдау жасап отырды. Бұл олардың өзін-өзі бағалау, қателіктерін түзету және кәсіби дамуға ұмтылу дағдыларын қалыптастырды. Осы тұрғыда цифрлық платформалар тек оқыту құралы ғана емес, сонымен қатар кәсіби өзін-өзі жетілдірудің тиімді тетігі ретінде танылды.

Сонымен қатар зерттеу барысында студенттердің кәсіби құзыреттілігінің сапалық сипаттары да талданды. Атап айтқанда, эксперименттік топтағы студенттердің педагогикалық жағдайларды модельдеу, баламен тілдесу әдістерін таңдау, оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдерді қолдану қабілеттері артқаны байқалды. Мұндай нәтижелер дидактикалық құзыреттіліктің тек білімдік деңгейде ғана емес, тәжірибелік деңгейде де күшейгенін көрсетті.

Жүргізілген зерттеу болашақ тәрбиеші педагогтардың кәсіби даярлығында цифрлық платформаларды жүйелі қолдану олардың дидактикалық құзыреттілігін тиімді арттыратынын дәлелдеді. Эксперимент нәтижелері педагогикалық жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие процесіне жаңа әдістемелік ұсыныстар енгізуге негіз болды. Атап айтқанда, студенттердің кәсіби даярлығында цифрлық платформаларды дәстүрлі әдістермен үйлестіре қолдану, әр студенттің жеке траекториясын ескере отырып оқыту, сондай-ақ цифрлық ортада педагогикалық рефлексия жасау дағдыларын қалыптастыру ұсынылды. Бұл тұжырымдар зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы ретінде қарастырылды және болашақ тәрбиешілердің кәсіби құзыреттілігін дамытуға жаңа көзқарас қалыптастырды.

Қорытынды: Жүргізілген зерттеу нәтижелері болашақ тәрбиеші педагогтардың кәсіби даярлығында цифрлық платформаларды қолданудың тиімділігі мен өзектілігін дәлелдеді. Цифрлық білім беру ортасы дәстүрлі әдістерді толықтыра отырып, оқу процесін жаңа сапалық деңгейге көтереді. Google Classroom, Moodle, Zoom, Kahoot, Quizizz сияқты платформалар студенттердің дидактикалық құзыреттілігін қалыптастыруға, олардың шығармашылық әлеуетін ашуға және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеруіне айтарлықтай ықпал етеді. Зерттеу барысында анықталғандай, цифрлық платформаларды жүйелі пайдалану студенттердің оқу жетістіктерін арттырумен қатар, олардың кәсіби рефлексия жасау, өзін-өзі дамыту және педагогикалық жағдайларды модельдеу қабілеттерін күшейтеді. Бұл болашақ тәрбиешілердің заманауи білім беру талаптарына сай кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың сенімді құралы екенін көрсетті.

Ұсыныстар:

1. Жоғары оқу орындарына – болашақ тәрбиеші педагогтардың кәсіби даярлығы барысында цифрлық платформаларды дәстүрлі әдістермен үйлестіре қолдануды оқу бағдарламаларына енгізу.

2. Оқытушыларға – Google Classroom, Moodle сияқты платформалар арқылы студенттердің жеке оқу траекториясын қалыптастыруды, оқу материалдарын икемді ұйымдастыруды және дер кезінде кері байланыс орнатуды жолға қою.

3. Студенттерге – цифрлық платформаларда белсенді жұмыс жасау арқылы өздігінен білім алу дағдыларын жетілдіру, кәсіби рефлексияға бейімделу және педагогикалық тәжірибеде инновациялық тәсілдерді қолдануға ұмтылу.

4. Білім беру саясаты деңгейінде – мектепке дейінгі білім беру жүйесіне болашақ тәрбиешілерді даярлау барысында цифрлық ортаға бейімделуді басты міндеттердің бірі ретінде қарастыру, оқыту сапасын арттыруға бағытталған әдістемелік ұсынымдар мен стандарттар әзірлеу.

5. Ғылыми зерттеулерге – болашақ тәрбиешілердің кәсіби даярлығында цифрлық платформаларды қолданудың ұзақ мерзімді нәтижелерін, оның ішінде еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікке әсерін тереңірек талдауды жалғастыру.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Жиенбаева С. Мектепке дейінгі білім беруде цифрлық технологияларды қолдану. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 210 б.
2. Байжолова С.К. Цифрлық білім беру ортасы жағдайында болашақ педагогтарды даярлау // *Қазақ университеті хабаршысы*. – 2020. – №3. – Б. 95–102.
3. Сейтқазы П., Жанатова Р. Педагогтардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту әдістемесі // *Білім беру мәселелері журналы*. – 2021. – №4. – Б. 30–36.
4. Mishra, P., Koehler, M.J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // *Teachers College Record*. – 2006. – Vol. 108(6). – P. 1017–1054.
5. Redecker, C., Punie, Y. European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). – Luxembourg: Publications Office of the EU, 2017. – 141 p.